

EEN BEDRIJFSECONOMISCH NIEMANDSLAND: HET GRENSGEBIED TUSSEN KOSTENVERBIJZONDERING EN BEDRIJFSPOLITIEK

door Ir Ernst Hijmans en Dra Eva Hijmans

Bij Van der Schroeff, De Leer van de Kostprijs, vinden we „algemene kosten” gedefinieerd als die kosten, ten aanzien waarvan een oorzakelijke relatie met een bepaald deel van de productie nog niet bekend is. (zie pag. 370). Volgens dezelfde schrijver is verbijzondering van kosten: de afleiding van de kostprijs per producteenheid uit de kosten gemaakt voor de voortbrenging in haar geheel, door het zoeken van oorzakelijk verband tussen de kosten en een bijzonder deel van de productie, resp. een producteenheid (t.a.p. pag. 268).

Wij vragen ons af: *Is dat oorzakelijk verband in alle gevallen te vinden?* En zo niet, welke gevolgen heeft dit dan voor de kostprijsberekening, en voor de diensten die zij in het bedrijf bewijst?

In het kort kwamen deze vragen reeds ter sprake in „Hoofdpijnen der Toegepaste Organisatie” (hoofdstuk I van het achtste deel, pag. 197 en 198). Het artikel van Prof. Dr A. Mey in het MAB van Juli j.l. is ons aanleiding, op deze kwestie hier wat dieper in te gaan.

In „Hoofdpijnen der Toegepaste Organisatie” werd gesproken van „uitgaven, voor de verdeling waarvan over orders en artikelen geen logische maatstaf te vinden is, die direct uit het productieproces voortvloeit” (p. 197). Deze uitgaven werden gemakshalve als „zogenaamde algemene kosten” aangeduid. Het is echter duidelijk, dat wij, de boven aangehaalde terminologie van de „Amsterdamse school” volgende, deze offers scherper kunnen definiëren als „*die algemene kosten, waarvoor een oorzakelijk verband met bepaalde productie-onderdelen niet is te vinden*”. In zijn genoemd artikel vat Prof. Mey dit uiteindelijk ook zo op, al meent hij aanvankelijk, dat met deze „zogenaamde algemene kosten” de werktuigkosten zouden zijn bedoeld. Dit is niet zo. Dit zij hier ten overvloede nog eens gezegd, hoewel wij menen, dat het uit de gehele strekking van het in het betrokken hoofdstuk gegeven betoog en uit de voorbeelden voldoende duidelijk blijkt. Bedoeld werden alle kosten waarbij het oorzakelijk verband ontbreekt. Men zou ze kunnen aanduiden met „niet-verbijzonderbare algemene kosten”. Want waar geen oorzakelijk verband is, kan men slechts *verdelen*, niet verbijzonderen.

Prof. Mey duidt ze aan als „kosten, welke niet in kostenstandaards zijn onder te brengen, of geen constateerbaar verband tot de productie hebben”. Dit komt, lijkt ons, op hetzelfde neer als de zoeven gegeven begripsbepaling. (Opgemerkt dient echter te worden, dat er natuurlijk wel verband met de productie *als geheel* moet zijn, daar anders niet van *kosten* sprake kan zijn).

In „Hoofdpijnen der Toegepaste Organisatie” (p. 197) werd nu aanbevolen, *de verdeling van deze niet-verbijzonderbare algemene kosten te hanteren als een instrument ten dienste van de bedrijfspolitiek*”. Afgeraden werd, zich te binden aan een, *ééns* voor altijd vastgestelde *verdelingsmaatstaf*, die immers *tóch willekeurig gekozen* zou moeten worden.

Op dit standpunt is Prof. Mey niet ingegaan, aangezien hij meent, dat „voor deze arbitraire dekking geen terrein van veel betekenis over-

blijft", (MAB, p. 237), en „men geen grotere nauwkeurigheid moet be-
trachten dan de praktijk van het geval vereist".

Met deze laatste stelling zijn wij het eens. Wij achten haar echter
niet relevant voor het onderhavige vraagstuk. Het door ons bedoelde
„instrument van bedrijfspolitiek" behoeft n.l. niet meer dan enkele pro-
centen van de kostprijs te omvatten om doeltreffend te zijn. En van
overdreven nauwkeurigheid is bij het werken met dit instrument aller-
minst sprake. De voorbeelden, welke op pag. 198 van „Hoofdpijnen der
Toegepaste Organisatie" zijn uitgewerkt, mogen een en ander duidelijk
maken.

Laat ons eens nagaan, welke kostensoorten geheel of gedeeltelijk als
„niet-verbijzonderbaar" zijn aan te merken. In de eerste plaats zijn er
de kosten van de leidende arbeid. De vaste beloning van directeuren
en commissarissen bijvoorbeeld vormt ongetwijfeld kosten, gemaakt voor
de productie in haar geheel. In het algemeen zal het echter niet moge-
lijk zijn, vast te stellen welk deel ervan verband houdt met verschillende
afdelingen of producten. Voor een deel van de kosten voor „staf"-
arbeid kan vaak hetzelfde worden gezegd, evenals voor die der alge-
mene boekhouding en van een groot deel van de overige kantoorarbeid
(b.v. correspondentie, archiefbeheer), en de loonkosten van bepaalde
„algemene diensten" (b.v. het algemeen gedeelte van personeelszorg;
de portier). Ook in de huisvestingskosten zit een „niet-verbijzonder-
baar" deel, dat o.a. de kantoorgebouwen zal omvatten. Een andere kos-
tensoort, die vaak voor een belangrijk percentage hieronder valt, zijn
de verkoopkosten, en met name de kosten der reclame. Advertenties in
dagbladen, reclameborden, lichtreclames e.d. zullen meestal het bedrijf
als geheel ten goede komen, ook al wordt er een bepaald product in naar
voren gebracht. Ook reis- en representatiekosten, welke voor het bedrijf
als geheel worden gemaakt, kunnen niet worden verbijzonderd.

Wij willen natuurlijk niet zeggen, dat er voor al deze kosten geen ver-
delingsmaatstaven zijn. Men kan bijvoorbeeld uitgaan van geldomzet-
ten of producthoeveelheden, personeelbezetting of bedragen der wel-
verbijzonderde kosten, enzovoort. Maar van één *oorzakelijk verband*
kan hier moeilijk meer worden gesproken. Veeleer wordt de aanwe-
zigheid van een fictief verband dan gemakshalve aangenomen. Dat een
keus uit een aantal mogelijke maatstaven openstaat, wijst al op de wille-
keurigheid van de uiteindelijk gevolgde verdelingsmethode.

Teneinde elk misverstand te voorkomen, zij nog eens gezegd, dat wij
menen, dat *alle* kosten, die in *direct* of *indirect* verband met bepaalde
delen der productie staan, *behoren te worden verbijzonderd*, en *niet*
vallen onder het hier bedoelde percentage „niet-verbijzonderbare alge-
mene kosten", dat als instrument voor de bedrijfspolitiek kan worden
gebruikt.

Rest de vraag, hoe groot het terrein waarom het gaat in feite is; m.a.w.
welk percentage van de uitgaven slechts kan worden „verdeeld" en niet
verbijzonderd. (Tussen haakjes zij opgemerkt, dat dit tevens het ge-
deelte van de uitgaven is, dat bij variabele budgettering niet in het
organische resp. functionele budget zal worden opgenomen). Dit per-
centage varieert met het bedrijfstype. (zie voor nadere omschrijving van
het begrip „Typologie der bedrijven", Hoofdpijnen der Toegepaste Or-
ganisatie, derde deel, pag. 35). Zo zal bijvoorbeeld de mate, waarin
algemene reclame wordt gemaakt, sterk afhangen van de aard van de

verkoopmarkt. Het relatieve belang van de kosten van leiding en kantoor zal bijvoorbeeld groter zijn, naarmate meer verschillende artikelen en bewerkingen voorkomen, en naarmate de waardevermeerdering geringer is. (t.a.p., pag. 35—49).

Wij willen trachten, den lezer een voorlopige indruk te geven van de orde van grootte van het gedeelte „niet-verbijzonderbare kosten”, door het geven van een voorbeeld, dat berust op feitelijke cijfers betreffende een niet nader te noemen bedrijfshuishouding. Het voorbeeld betreft een bedrijf met geringe waardevermeerdering, daar de waarde van het verwerkte materiaal 43 % van de omzet belooft. Lonen en sociale lasten bedragen 15 % van de omzet. De te verbijzonderen huisvestingsuitgaven, werktuigoffers (inclusief onderhoud) en de offers voor gereedschappen en proefnemingen belopen tezamen eveneens 15 % van de omzet. Meetbare en toewijsbare verbruiken als stroom, gas e.d. vertegenwoordigen 5 %. Tenslotte zijn er toewijsbare (proportionele) verkoopkosten (reizigersbezoek, retourcommisievrachten e.d.) ten belope van 10 % van de omzet.

Er blijft dus nog 12 % van de omzetwaarde over. Hiervan is 5 % niet-verbijzonderbare offers voor leidende en staf-arbeid. Een verdere 2 % bestaat uit niet-verbijzonderbare verkoop-uitgaven, en 1 % zijn algemene kantooronkosten en -lonen, en representatieuitgaven. Hetgeen overblijft is de normale winstmarge. (4 à 5 %).

Bij dit bedrijf constateren wij dus, dat de door ons bedoelde niet-verbijzonderbare kosten 8 % van de omzet bedragen, dat wil zeggen $8\frac{1}{2}$ % van de totale uitgaven.

Voor vele bedrijven zal dit percentage hoger liggen. Bij het als voorbeeld gekozen bedrijf zijn de leidende arbeidskrachten volledig bezet, terwijl betrekkelijk weinig algemene reclame nodig is; twee factoren, die het cijfer drukken. Het zou interessant zijn, cijfers van bedrijfshuishoudingen uit een aantal verschillende bedrijfstakken en -kolommen met elkaar te vergelijken.

Nemen wij echter voorlopig eens aan, dat het gegeven voorbeeld min of meer representatief is. We zien dan, dat $8\frac{1}{2}$ % van de uitgaven bij de door ons voorgestane methode in aanmerking komen om als „stuurinrichting” te worden gehanteerd. Dit percentage zal ongetwijfeld voldoende zijn om de onderlinge verhouding tussen verschillende artikelen of productie-processen te beïnvloeden. Processen of artikelen die in het kader van het uitgestippelde bedrijfsdoel van belang zijn, hoewel ze maar in geringe mate aan deze „niet-verbijzonderbare kosten” kunnen meedragen, zullen relatief laag daarmee worden belast, terwijl naar verhouding „voordelige” onderdelen van het bedrijf meer tot dekking bijdragen. Dat o.i. het totale kostenbedrag inclusief de $8\frac{1}{2}$ % uit de opbrengst van alle processen en artikelen tezamen uiteindelijk moet worden terugontvangen, behoeft nauwelijks herhaald te worden, na hetgeen in „Hoofdpijnen der Toegepaste Organisatie” op pag. 196 en 197 hieromtrent is gezegd.

Tot slot lijkt het ons nuttig, de zin van een en ander nog te illustreren aan een voorbeeld uit onze praktijk, dat ook in „Hoofdpijnen der toegepaste organisatie” op pag. 198 reeds werd vermeld.

Een constructiewerkplaats was hoofdzakelijk ingesteld op „groot werk” voor enkele belangrijke afnemers. Zij was gelegen in een omgeving, waar een voortdurende vraag naar „klein” constructiewerk bestond, dat minder eisen stelde aan planning, arbeidsvoorbereiding, enz.

Oorspronkelijk achtte het bedrijf zich „te duur” voor het voldoen aan deze plaatselijke vraag, met het gevolg dat het zeer conjunctuurgevoelig was. Tot men een andere kostenverdeling ging toepassen, die het aannemen van ongeveer 10 % „klein werk” mogelijk maakte, waardoor de positie veel sterker werd.

Conclusie.

Bij de uitwerking van de, ook door schrijvers dezes aanvaarde theorie van de integrale kostprijsberekening, is tot dusverre niet voldoende aandacht besteed aan het kostengedeelte, waarvoor verbijzondering op oorzakelijke grondslag niet mogelijk is.

Het is nodig, dat de bedrijfshuishoudkunde zich, meer dan tot dusverre, bezighoudt met de onderkenning van aard en omvang van dit kostengedeelte in verschillende bedrijfstypen. Men zou aldus de grondslagen verkrijgen voor de bewuste, en daardoor meer doelmatige, behandeling van dit kostengedeelte uit een oogpunt van bedrijfspolitiek.